

«UNVONUL BAYON» ASARIDA QO‘LLANGAN QO‘SHMA GAPLARNING MA’NO XUSUSIYATLARI

Abdusalomov Zakariyo Alisher o‘g‘li¹, S. Rustamiy²

¹Oriental universiteti Lingvistik (arab) mutaxassisligi magistranti,

²Ilmiy rahbar: filol.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609453>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Jamoluddin Shabroviyning «Unvonul bayon» asarida qo‘llangan qo‘shma gaplarning turlari va ma’no xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘shma gaplar, sodda gaplar, bog‘lovchi, yuklama.

Abstract. This article discusses the types and semantic features of compound sentences used in Jamoluddin Shabravi's «Unvanul bayan».

Keywords: compound sentences, simple sentences, conjunction, predicate.

Arab tilida qo‘shma gaplar (الجملة المركبة) bir nechta sodda gaplarning o‘zaro mantiqiy, grammatik bog‘lanishidan hosil bo‘ladi. Arab tili sintaksisida qo‘shma gaplar asosan ikki katta turga bo‘linadi (G‘alayiniy, M. 2005, b. 18): bog‘langan qo‘shma gaplar va ergashgan qo‘shma gaplar.

Bog‘langan qo‘shma gaplar (الجملة المعطوفة) ushbu turdagi gaplar tarkibidagi sodda gaplar bir-biriga teng huquqli bo‘lib bog‘lanadi. Ularni bog‘lash uchun atf (عطف) yuklamalaridan foydalaniladi:

waw (و): ketma-ketlik yoki bir vaqtdalikni ifodalaydi.

Misol: دخلَ المعلمُ ووقفَ الطلابُ. (O‘qituvchi kirdi va talabalar o‘rindan turishdi.)

Fa (ف): tartib va tezlikni (darhol sodir bo‘lishni) bildiradi.

Misol: سجدَ الإمامُ فسجدَ المأمومُ. (Imom sajda qildi, so‘ng (darhol) iqtido qiluvchi sajda qildi.)

Summa (ثُمَّ): voqealar orasida ma’lum vaqt oralig‘i borligini ko‘rsatadi.

Misol: درستُ اللغةَ العربيةَ ثم سافرتُ إلى مصر. (Men arab tilini o‘rgandim, so‘ngra Misrga safar qildim.)

Av (أو): tanlovni ifodalaydi.

Misol: خذِ القلمَ أو الكتابَ. (Qalamni ol yoki kitobni.)

Ergashgan qo‘shma gaplar. Arab tilida ergashgan qo‘shma gaplar tushunchasi klassik grammatikada ko‘pincha «asosiy gap va uning bo‘laklari o‘rnida keluvchi jumlar» sifatida tahlil qilinadi.

Shart gaplar (الجملة الشرطية) eng keng tarqalgan qo‘shma gap turi bo‘lib, u shart yuklamasi, shart gap va natija gapdan iborat.

Asosiy yuklamalar: in (إن), man (من), iza (إذا), law (لو).

Misol: إن تدرُسَ تتجَح. (Agar o‘qisang, muvaffaqiyatga erishasan.)

Bu yerda «o‘qisang» - shart, «erishasan» - natija.

Ba’zida butun bir sodda gap boshqa gapning biror bo‘lagini izohlab, ergashgan gap vazifasini bajaradi. Masalan:

hol gap: جاء الولدُ وهو يضحكُ. (Bola kulgan holatda keldi).

«U kulyapti» (“hol waw”i ishtirokida) asosiy gapdagi eganing holatini bildiriyapti.

Sifat gap: رأيتُ رجلاً يقرأُ الكتابَ. (Kitob o‘qiyotgan kishini ko‘rdim).

«Kitob o‘qiyapti» jumlasini noaniq holatdagi «رجل»ni sifatlab kelyapti.

«Unvonul bayon» asarida murakkab qo'shma gaplardan ko'ra, sodda gaplarning mantiqiy zanjiridan tashkil topgan bog'lovchisiz qo'shma gaplar ko'proq uchraydi. Bu asarning ritorik ta'sirchanligini oshiradi.

Ziddiyatli qo'shma gaplar: الْحَقُّ أَبْلَجٌ، وَالْبَاطِلُ لَجَلَجٌ.
(Haqiqat charog'ondir va botil chalkashdir).

«Unvonul bayon» asarida qo'shma gaplar (الجملة المركبة) sodda gaplarga qaraganda kamroq uchrasa-da, ular mantiqiy xulosalarni bog'lash, shart va natija o'rtasidagi aloqani ko'rsatish hamda fikrni umumlashtirish uchun xizmat qiladi.

Quyida asardan olingan qo'shma gap turlarini berib o'tamiz:

Shartli ergashgan qo'shma gaplar (الجملة الشرطية) turdagi gaplar «Unvonul bayon»da eng ko'p qo'llaniladigan murakkab sintaktik butunlikdir. Muallif insonning biror amali va uning muqarrar oqibati o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishda shart konstruksiyalaridan foydalanadi.

Misol: مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغِيِّ قُتِلَ بِهِ.

(Kimki zulm qilichini qindan chiqarsa, o'sha bilan o'ldirilur) (G'alayiniy, M. 2005, b. 18).

Bu gapda «man» (مَنْ) shart yuklamasi, «سَلَّ سَيْفَ الْبَغِيِّ» (zulm qilichini tortdi) shart qismi, «قُتِلَ بِهِ» (o'sha bilan o'ldirildi) esa natijani bildiruvchi ergashgan qismdir. Bu ikki predikativ birlik mantiqan bitta murakkab hukmni hosil qilmoqda.

Bog'langan qo'shma gaplar (الجملة المعطوفة).

Ikki yoki undan ortiq teng huquqli gaplarning «waw» (و) yoki «fa» (ف) bog'lovchilari orqali birikishi. Muallif ushbu model orqali tushunchalar o'rtasidagi ketma-ketlikni yoki ziddiyatni ifodalaydi.

Misol: الْحَقُّ أَبْلَجٌ، وَالْبَاطِلُ لَجَلَجٌ.

(Haqiqat charog'ondir va botil chalkashdir.)

Bu yerda «و» bog'lovchisi orqali ikkita mustaqil ismiy gap bog'langan. Balog'at nuqtai nazaridan, bu gaplar o'zaro muqobala hosil qilib, yaxlit bir ritorik qo'shma gapga aylangan.

«Innama» (إِنَّمَا) ishtirokidagi chegaralangan qo'shma gaplar garchi gapni murakkablashtirmasa-da, asarda u ko'pincha murakkab mantiqiy zanjirning boshi sifatida keladi va bir necha sodda gaplarni bitta maqsadga yo'naltiradi.

Misol: إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَالْآجِرَةُ هِيَ الدَّارُ.

(Dunyo faqat o'tkinchi matodir va oxirat - haqiqiy qarorgohdir.)

Bu gap dunyo va oxiratning mohiyatini qiyoslash orqali tuzilgan bog'langan qo'shma gapdir. Birinchi qismda ta'kid (innamo) borligi ikkinchi qismdagi xulosani yanada kuchaytiradi.

Sabab-natija munosabatli qo'shma gaplarda (الجملة السببية) birinchi sodda gap ikkinchi gap uchun asos bo'lib keladi. Ko'pincha «fa» (ف) bog'lovchisi orqali bog'lanadi va bu voqeaning tezkorligini bildiradi.

Misol: مَنْ اسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ فَارَقَ الدُّنْيَا.

(Kim odamlardan hayo qilsa, Allohdan ham hayo qiladi va kim Allohdan hayo qilsa, gunohlardan uzoqlashadi).

Bu yerda zanjirsimon bog'langan qo'shma gap mavjud. Birinchi qism shart bo'lsa, ikkinchi qism «fa» bog'lovchisi bilan boshlanib, muqarrar natijani (natijaviy ergashgan gapni) ifodalaydi. Bu uslub o'quvchida axloq jihatdan o'sish tasavvurini uyg'otadi.

Inkor va qiyos munosabatli qo'shma gap turida muallif ikki zid holatni bitta qo'shma gap ichida jamlab, ularning birining afzalligini ko'rsatadi.

Misol: لَا خَيْرَ فِي قَوْلٍ إِلَّا مَعَ فِعْلٍ، وَلَا فِي مَالٍ إِلَّا مَعَ جُودٍ.

(*Amalsiz so'zda xayr yo'qdir va saxovatsiz boylukda ham xayr yo'qdir*) (ibn Saffon, X., b.165).

Ushbu qo'shma gap «و» bog'lovchisi orqali birikkan ikkita «istisno» (illa) asosidagi murakkab konstruksiyadan iborat. Bu yerda mantiqiy urg'u birinchi gapdan ikkinchisiga o'tib, umumiy bir axloqiy xulosani shakllantiradi.

Shart ma'nosi yashiringan buyruq-qo'shma gap turda gapning birinchi qismi buyruq (amr), ikkinchi qismi esa o'sha buyruq bajarilsa keladigan natija (javob) shaklida bo'ladi.

Misol: أَحْسِنُ إِلَى النَّاسِ، تَسْتَعِيدُ قُلُوبَهُمْ.

(*Odamlarga yaxshilik qil, (shunda) ularning qalblarini o'zingga bo'ysundirasan*).

Grammatik jihatdan bu yerda ikkita fe'liy gap mantiqan shart-natija aloqasiga ega. Ikkinchi fe'lining jazm (sukun) holatida kelishi ularning o'zaro ergashgan qo'shma gap ekanligini tasdiqlaydi.

«Lavla» (لَوْلا) yuklamasi ishtirokidagi shartli qo'shma gaplar arab tilida «bir narsaning mavjudligi sababli ikkinchisining sodir bo'lmaganligini» ifodalaydi. Bu asarda muayyan fazilatlarining jamiyat uchun qanchalik muhimligini ko'rsatishda qo'llaniladi.

Misol: لَوْلَا الْعِلْمُ لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ.

(*Agar ilm bo'lmaganida edi, odamlar hayvonlar kabi bo'lib qolardilar*).

Bu qo'shma gap ikki qismdan iborat: shart qismi (ilmning yo'qligi farazi) va jazo/natija qismi (odamlarning hayvonlashishi). Muallif ushbu murakkab konstruksiya orqali ilmni insoniyatning mavjudlik asosi sifatida ko'rsatadi.

Sabab-maqсад munosabatli ergashgan gaplarda muallif harakatning maqsadini ko'rsatuvchi ergashgan gaplardan foydalanadi. Bu ko'pincha «li» (لِ) yoki «kay» (كَيْ) yuklamalari orqali amalga oshadi.

Misol: أَدَّبَ نَفْسَكَ لِتُحْسِنَ غَيْرَكَ.

(*O'z nafsingga odob berki, boshqalarni ham tuzata olasan*).

Birinchi qism - buyruq shaklidagi asosiy gap, ikkinchi qism - maqsad ergash gap. Bu yerda insonning shaxsiy islohoti ijtimoiy islohotning sharti sifatida qo'shma gap doirasida bog'lanmoqda.

«In... lam» (agar... bo'lmasa) konstruksiyali qo'shma gaplarda shart va natija o'rtasidagi bog'liqlik inkor orqali beriladi. Bu asarda biror amalning bajarilmasligi qanday yomon oqibatga olib kelishini ta'kidlash uchun xizmat qiladi.

Misol: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَقْلٌ يُغْنِيكَ، فَلْيَكُنْ لَكَ عِلْمٌ يُزِينُكَ.

(*Agar seni boyitadigan (ma'naviy yuksalish beradigan) aqling bo'lmasa, hech bo'lmaganda seni bezaydigan ilming bo'lsin*).

«In» (shart yuklamasi) + «lam yakun» (inkor) + «fa» (natija bog'lovchisi). Bu qo'shma gap insonning ijtimoiy qiyofasini to'ldirish zaruriyatini murakkab sintaktik butunlik ichida ifodalaydi.

«Unvonul bayon» asarida kelgan «amma... fa» (ammo... esa) uslubidagi qo'shma gaplar tushunchalarni tasniflash va ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish uchun ishlatiladi. Bu model gapni mantiqan bir necha qismga ajratib beradi (Ibn Saffon, X., b.184).

Misol: أَمَّا الْكَرِيمُ فَيُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ، وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيَمْتَنِعُ بَعْدَ الْإِلْحَاحِ.

(*Karamli kishiga kelsak, u so'ralmasdan oldin beradi, pastkash esa hatto qattiq so'ralgandan keyin ham bermaydi*)

Bu yerda parallel bog'langan ikkita murakkab struktura mavjud. «Amma» yuklamasi gapga tartib va mantiqiy aniqlik kiritadi, bu esa «Unvonul bayon»ning tushuntirish uslubi uchun xosdir.

«Lammā» (qachonki) yuklamali vaqt-natija qo‘shma gaplari. Bu turdagi gaplarda vaqt ma‘nosi bilan birga natijaviy bog‘liqlik ham seziladi. Hodisaning yuz berishi ma‘lum bir sharoitga bog‘lanadi.

Misol: لَمَّا كَمَلَ عَقْلُهُ، حَسُنَ فِعْلُهُ.

(Qachonki uning aqli komil bo‘lsa, ishi (amali) ham go‘zal bo‘ldi).

«Lammā» bu yerda ham bog‘lovchi, ham vaqt ravishi (zarfi) vazifasini o‘taydi. Aqlining komilligi (sabab) va amalning go‘zalligi (natija) o‘rtasidagi vaqtinchalik va mantiqiy bog‘liqlik qo‘shma gap doirasida berilgan.

Asarda qo‘shma gaplar (الجملة المركبة) sodda gaplarga nisbatan miqdoran kamroq bo‘lsada, ular matnning mantiqiy asosini tashkil etadi. Muallif murakkab axloqiy va falsafiy g‘oyalarni umumlashtirish, sabab va natija o‘rtasidagi uzviylikni ko‘rsatishda aynan qo‘shma gap konstruksiyalaridan samarali foydalangan.

Asarning didaktik (o‘git beruvchi) xarakteri unda shartli ergashgan qo‘shma gaplarning (الجملة الشرطية) yetakchilik qilishini belgilab bergan. In (إِنْ), man (مَنْ) va lavlā (لَوْلَا) kabi yuklamalar yordamida tuzilgan gaplar inson amali va uning oqibati o‘rtasidagi muqarrar bog‘liqlikni qat‘iy mantiqiy qolipga solib ifodalashga xizmat qiladi.

Bog‘langan qo‘shma gaplarda, xususan, «waw» (و) bog‘lovchisi orqali birikkan qismlarda sintaktik paralellik (muqobala) yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan, «Al-haqqu ablaju va-l-botilu lajlaju» kabi qurilmalar nafaqat fikriy ziddiyatni kuchaytiradi, balki matnga saj‘ga xos musiqiylik va ritm bag‘ishlaydi. Bu esa asarning tinglovchiga hissiy ta‘sirini oshiruvchi asosiy omildir.

Muallif tushunchalarni tabaqalash va qarama-qarshi qo‘yishda «ammā... fa» (أَمَّا... فَ) qolipidan foydalangan. Bu uslubiy vosita matnning bayoniy (izohlovchi) quvvatini oshirib, o‘quvchi uchun murakkab ijtimoiy-axloqiy tushunchalarni (masalan, karamli va pastkash inson farqi) aniq tizimga solib beradi.

Asarda bog‘lovchisiz bog‘langan yoki shart ma‘nosi yashiringan buyruq-natija gaplarning qo‘llanilishi arab tili balog‘atidagi «ijaz» (kam so‘z bilan ko‘p ma‘no ifodalash) tamoyiliga to‘liq mos keladi. Zanjirsimon bog‘langan qo‘shma gaplar esa o‘quvchida axloqiy o‘sish va mantiqiy progressiya tasavvurini uyg‘otadi.

«Unvonul bayon»da qo‘shma gaplar shunchaki grammatik birlik emas, balki muallifning ritorik mahoratini va mantiqiy tafakkurini namoyon etuvchi asosiy sintaktik vositadir. Asardagi murakkab sintaktik butunliklar klassik arab nasrining eng go‘zal namunalari o‘zida mujassam etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. خالد بن صفوان. عنوان البيان. (مجموعة الشروح والتحليلات).
2. الشبراوي، عبد الله بن محمد. عنوان البيان وبستان الأذهان. تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. – بيروت: دار ابن حزم، 2010
3. مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت: المكتبة العصرية، 2005. – ج. 3، ص. 18.